

Endbericht

an die

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

**Initiierung und Begleitung innovativer
Umweltprojekte in der Tschechischen Republik, der
Slowakischen Republik und Ungarn
2021 - 2023**

Aktenzeichen 91020/08 & 91019/07

Referat AL 4

Projektbeginn: 01.02.2021

Projektende: 31.01.2023

Gliederung:

	Seite
Projektkennblatt	
1 Projekttitel	5
2 Kurzfassung des Vorhabens	5
3 Bewilligungsempfänger	6
4 Arbeitsschwerpunkte, Referenzen	6
5 Kooperationspartner	6
6 Gegenstand und Zielsetzung des Projektes	7
6.1 Entwicklung von Projekten im Rahmen von Themenclustern - hier Bürgerenergie	7
6.2 Entwicklung von Projekten außerhalb der Themenclustern	8
7 Ergebnisse und Schlussfolgerungen	15
8 Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation	18
9 Fazit und Zusammenfassung	18

Anlagen

- Anlage 1:** genehmigte und betreute Projekte aus dem letzten Zeitraum
Anlage 2: angesprochene Interessierte
Anlage 3: Datenbank von Kontakten
Anlage 4: Übersicht der Bildungsmaterialien
Anlage 5: Vortrag – Veranstaltung: Unsere Zukunft im Quartier

Projektkennblatt
der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Az	91020/08	Referat	Fördersumme	124.770 €
Antragstitel		Initiierung & Begleitung innovativer Umweltprojekte in der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik und Ungarn 2021 - 2023		
Stichworte				
Laufzeit	Projektbeginn	Projektende	Projektphase(n)	
24 Monate	01.02.21	31.01.23		
Zwischenberichte				
Bewilligungsempfänger	Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ e.V. Hauptstraße 62 01904 Neukirch		Tel	035951 35850
			Fax	035951 35851
			Projektleitung	Isabel Schneider
		Bearbeiter		Isabel Schneider
Kooperationspartner	Spolecnost pro Luzicke hory z.s. / Gesellschaft für das Lausitzer Gebirge, e.V. Zahradni 781 463 34 Hradek nad Nisou (Tschechische Republik) Kontaktperson: Romana Cermanová Tel.: +420 777 216852 E-mail: r.cermanova@gmail.com			
Zielsetzung und Anlass des Vorhabens				
<p>Die übergeordnete Zielstellung des Projekts ist die fachliche und koordinative Unterstützung der DBU-Geschäftsstelle bei der Spezifizierung von Themenclustern bzw. auch spezifischen Ausschreibungen für das internationale Engagement der DBU. Dabei wird unterstützend bei der Projektantragsbearbeitung, -bewertung und -förderung im Rahmen internationaler Projekte - konkret Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen agiert. Damit sollen innovative, modellhafte und lösungsorientierte Vorhaben zum Schutz der Umwelt im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung auf den Weg gebracht werden und kleinere und mittlere Unternehmen in ihrer dynamischen Vielfalt unterstützt werden. Die zentralen Handlungsfelder der DBU (Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Ressourcenknappheit, schädliche Emissionen...) und die daraus abgeleiteten, interdisziplinär ausgerichteten Inhalte der Förderbereiche bilden die Grundlage der Tätigkeit der Sonderbeauftragten gegenüber den Projektantragstellern und -partnern.</p>				
Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden				
<p>In Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Polen ergeben sich, ausgehend von den neuesten Herausforderungen der EU, auch neue Projektziele in der Initiierung von innovativen und modellhaften Umweltprojekten. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die aktuelle Situation mit der Pandemie dar. Gleichzeitig bringt diese Situation jedoch auch Chancen der Digitalisierung als Instrument für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung mit sich. Die Arbeit der Sonderbeauftragten orientiert sich an diesem Aspekt und hat folgende Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbereitung, Recherche und Analyse zur Situation im Umweltbereich und speziellen förderthemenbezogenen Fragestellungen für die Generierung von Themenclustern ▪ Identifizierung von neuen Partnern in den Zielländern und eine intensive Kommunikation mit ihnen hinsichtlich der DBU-Richtlinien, -förderschwerpunkten ▪ Identifizierung geeigneter Projektvorhaben in den Zielländern ▪ Identifizierung und Kommunikation mit neuen deutschen Partnern ▪ Betreuung von Projekten von der Entwicklungsphase bis hin zur Entscheidungsreife ▪ Begleitung von laufenden internationalen Projekten ▪ Unterstützung der DBU bei den internationalen Aktivitäten; Organisation von Workshops vor Ort ▪ Intensivierung der Kommunikation mit den DBU-Stipendiaten in den Zielländern <p>Die DBU-Sonderbeauftragte wird in enger Zusammenarbeit mit der AG Internationales und einzelnen DBU-Mitarbeitern agieren, um eine optimale Umsetzung der DBU-Ziele und der Konzepte zu gewährleisten.</p>				
Deutsche Bundesstiftung Umwelt • An der Bornau 2 • 49090 Osnabrück • Tel 0541/9633-0 • Fax 0541/9633-190 • http://www.dbu.de				

Ergebnisse und Diskussion

Im Rahmen des Projektes wurde in den vier Zielländern Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn eine umfangreiche Recherche zu potentiellen Partnern durchgeführt. Die Förderrichtlinien und Themencluster der DBU wurden intensiv mit Interessierten kommuniziert und diskutiert. Dabei konnte die DBU-Sonderbeauftragte zahlreiche neue Partner finden und identifiziert. In allen vier Zielländern gibt es neue Interessenten, die dann gezielt über die Fördermöglichkeiten und Aktivitäten der DBU informiert wurden. In Tschechien, der Slowakei und Polen war das Interesse besonders groß. Gute Resonanz kam besonders von NCO's, für welche allerdings die Förderquote von 50 % und die Kofinanzierung oft ein Problem darstellt. Ein geringeres Interesse zeigt sich bei staatlichen Forschungseinrichtungen – andere finanzielle / staatliche Mittel oder EU- Programme sowie anders gelagerte Förderschwerpunkte sind Gründe für weniger Interesse an den Förderprogrammen der DBU.

Alle neuen Kontakte wurden in einer speziellen Datenbank erfasst. In den kommenden Jahren soll die Recherche nach potentiellen Partnern in den vier Zielländern weiter intensiviert und die Datenbank kontinuierlich erweitert werden.

Im angegebenen Projektzeitraum wurden 16 Projekte neu genehmigt – davon 8 in Tschechien, 3 in Polen, 3 in der Slowakei und 2 in Ungarn. 2 Projekte wurden ohne deutschen Antragsteller und 2 Projekte durch das Kuratorium entschieden. Thematisch geht es bei den genehmigten Projekten vorrangig um Ressourcenschutz, CO₂-Neutralität, Biodiversität, nachhaltige Bildung sowie Klimaschutz.

Neben den neu genehmigten Anträgen wurden durch die Sonderbeauftragte der DBU 10 bereits bestehende Projekte in den vergangenen 2 Jahren intensiv betreut. Auch wenn von den Projektpartnern die Phase der Beantragung, die Erstellung der Projektskizze und der Kostenpläne sowie das Einreichen des Antrages als am schwierigsten angesehen wird, ist die ganzheitliche Betreuung bis hin zum erfolgreichen Projektabschluss sehr wichtig und wird von allen Beteiligten begrüßt und geschätzt.

Zudem begrüßen die ausländischen Partner die Möglichkeit, die Projektskizze auf Englisch zu formulieren und sehen die entsprechenden Internetseiten sowie die Arbeitshilfen zu internationalen Projekten als durchaus wichtig an.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass es in den vier Zielländern große Nachfragen zu den Fördermöglichkeiten durch die DBU gibt – besonders in Tschechien, Polen und der Slowakei. In Ungarn ist die Nachfrage noch etwas zögerlich; die Sprachbarriere lässt sich als ein Hindernisgrund dafür nennen. Hier gilt es zukünftig anderer Möglichkeiten zur Ansprache von möglichen Partnern zu nutzen (z.B. verstärkte Zusammenarbeit mit Alumni). Projekte in den Förderthemen nachhaltiges Leben und Produzieren, Klima- und Ressourcenschonendes Bauen, erneuerbare Energien, Wassermanagement und Schutz von Natur- und Kulturgütern sind von besonderem Interesse. Andere Förderbereiche erhalten weniger Zuspruch. Hier gilt es zukünftig die Kommunikation und Recherche-Arbeit zu intensivieren, potentielle Partner zu finden und innovative Projekte auf den Weg zu bringen.

Die Kommunikation und Kooperation mit den ehemaligen Stipendiaten wurden nach Absprache mit der entsprechenden DBU-Mitarbeiterin umgesetzt und soll in den kommenden Jahren erfolgreich fortgeführt werden.

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation

Die Präsentation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erfolgte insbesondere durch den Versand von Emails mit allgemeinen Informationen über die DBU und die konkreten Förderbereiche. Aber auch persönliche sowie verstärkt Videogespräche mit den potenziellen Projektpartnern und Entscheidungsträgern fanden statt. Zudem erfolgte eine Präsentation der DBU bei der Veranstaltung "Unsere Zukunft im Quartier", am 09.06.2022 in Jena (in Kooperation mit Claudia Domel)

Fazit

Die Projektentwicklung und das Projektmanagement mit den vorgesehenen Projektaktivitäten wurden während der Projektlaufzeit erfolgreich durchgeführt. Zahlreiche Projekte wurden während der Beantragung, der Durchführung bzw. der Abrechnung betreut sowie neue Projekte genehmigt. In allen beteiligten Ländern konnten Gespräche mit neuen potentiellen Partnern geführt werden und innovative Projekt-Ideen identifiziert werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Vorbereitung von internationalen DBU-Projekten für alle Partner*innen wesentlich schwieriger als die Projektumsetzung selbst ist. Besonders in der Vorbereitungsphase wird die Kooperation mit der Sonderbeauftragten als notwendig angesehen. Die Umsetzung und Durchführung bewilligter Projekte erfolgt dann meist ohne große Probleme. Um allen beteiligten Partnern jedoch die Sicherheit für eine erfolgreiche Umsetzung ihres Projektes zu geben, ist eine Betreuung durch die Sonderbeauftragten äußerst sinnvoll.

1 Projekttitle

Initiierung und Begleitung innovativer Umweltprojekte in der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik und Ungarn 2021 - 2023

2 Kurzfassung des Vorhabens

In der Tschechischen Republik, Slowakei, Ungarn sowie in Polen ergeben sich, ausgehend von den neuesten Herausforderungen der EU, von den im Jahr 2019 neu formulierten 12 Förderschwerpunkten der DBU und vom neuen Konzept der DBU für internationale Projekte auch neue Projektziele in der Initiierung von innovativen und modellhaften Umweltprojekten in den vier MOE-Ländern.

Eine neue Herausforderung stellte die Situation mit der Pandemie dar, welche personelle sowie finanzielle Kapazitäten der deutschen sowie internationalen Partner*innen auch in den nächsten Jahren beeinträchtigen wird. Gleichzeitig bringt diese Situation auch Chancen der Digitalisierung als Instrument für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung mit sich.

Eine weitere Herausforderung stellt der thematische Projektcluster der internationalen Projektförderung „Bürgerenergie“ dar, mit welchem auch ganz neue Partner*innen identifiziert und entsprechende Vorhaben entwickelt wurden.

Um den neuen Herausforderungen zu folgen, musste sich auch die Arbeit der Sonderbeauftragten neu orientieren.

Die Arbeit der Sonderbeauftragten hatte folgende Schwerpunkte:

1. Aufbereitung, Recherche und Handlungsfeldanalysen zur Situation im Umweltbereich und speziellen förderthemenbezogenen Fragestellungen für die Generierung von Themenclustern
2. Identifizierung von neuen Partner*innen in den Zielländern unter besonderer Berücksichtigung der generierten Themencluster bzw. auch neuen Förderschwerpunkten und -initiativen / Ausschreibungen
3. Kooperation während der Vorbereitung des geschlossenen Wettbewerbes + Informationsvermittlung zum Wettbewerb an konkrete aktive internationale Partner*innen
4. Beteiligung bei der Auswahl von Projekten im Rahmen des geschlossenen Wettbewerbes
5. intensive Kommunikation mit den neuen Partner*innen in den Zielländern zu DBU-Richtlinien, -förderschwerpunkten
6. Identifizierung geeigneter Projektvorhaben in den Zielländern
7. Identifizierung und Kommunikation mit neuen deutschen Partner*innen, hier insbesondere zu den Förderthemen 8 und 9
8. Anbahnung und Betreuung von Projekten von der Entwicklungsphase bis hin zur Entscheidungsreife
9. Begleitung von laufenden internationalen Projekten
10. Unterstützung der DBU bei den internationalen Aktivitäten
11. Intensivierung der Kommunikation mit den DBU-Stipendiaten in den Zielländern

Die Tätigkeit der Sonderbeauftragten erfolgte in enger Abstimmung mit der AG Internationales und nachfolgend mit einzelnen DBU-Mitarbeiter*innen, um eine systematische Berücksichtigung der DBU-Ziele und des Konzeptes für die internationalen Projekte zu gewährleisten.

3 Bewilligungsempfänger

Name	Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ e. V. Neukirch/Lausitz
Rechtsform	eingetragener Verein; Amtsgericht Bautzen/Nummer: VR 30 526
Gemeinnützigkeit	Finanzamt Bischofswerda; Steuernummer: 204 / 141 / 07851
Adresse	Hauptstraße 62, 01904 Neukirch/Lausitz Tel.: 0049-35951-35850 Fax.:0049-35951-35851 Email: info@naturschutzzentrum-neukirch.de Internet: www.naturschutzzentrum-neukirch.de
Geschäftsführer	Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ e.V. Neukirch Katrin Poike

4 Kooperationspartner

Name	Společnost pro Lužické hory z.s. / Gesellschaft für das Lausitzer Gebirge e.V.
Rechtsform	eingetragener Verein, Identifikationsnummer: 26634805
Adresse	Zahradní 781,463 34 Hrádek nad Nisou Handy: +420 777 216852 E-mail: r.cermanova@gmail.com www.spolecnostlh.cz
Kontaktperson:	Romana Cermanová

5 Gegenstand und Zielsetzung des Projektes

Die Zielsetzung des Projektes entspricht dem Stiftungsauftrag und dem Leitbild der DBU, innovative, modellhafte und lösungsorientierte Vorhaben zum Schutz der Umwelt im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in ihren ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Aspekten unter besonderer Berücksichtigung kleiner und mittlerer Unternehmen in ihrer dynamischen Vielfalt zu unterstützen.

Geförderte Projekte sollen nachhaltige Effekte in der Praxis erzielen, Impulse geben und eine Multiplikator-Wirkung entfalten sowie zur Lösung aktueller Umweltprobleme beitragen, die insbesondere aus nicht nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweisen unserer Gesellschaft resultieren. Zentrale Herausforderungen sieht die DBU vor allem beim Klimawandel, dem Biodiversitätsverlust, im nicht nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sowie bei schädlichen Emissionen. Damit knüpfen die Förderthemen sowohl an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse über planetare Grenzen als auch an die von der UNO

beschlossenen Sustainable Development Goals an. Mit der Fördertätigkeit soll zugleich ein Beitrag insbesondere zur Umsetzung der Nachhaltigkeits- und der Biodiversitätsstrategien geleistet werden. Bildung und die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind von herausragender Bedeutung für die Erreichung ambitionierter Nachhaltigkeitsziele.

Die übergeordnete Zielstellung des Projekts war die fachliche und koordinative Unterstützung der DBU-Geschäftsstelle bei der Spezifizierung von Themenclustern bzw. auch spezifischen Ausschreibungen für das internationale Engagement der DBU sowie weiterhin bei Projektantragsbearbeitung, -bewertung und -förderung im Rahmen internationaler Projekte - konkret Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen.

Gegenstand des Projektes waren folgende Leistungen:

- Entwicklung von Projekten im Rahmen von Themenclustern incl. der Kooperation bei der Festlegung von internationalen Themen
- Entwicklung von Projekten außerhalb der Themencluster (Akteurs-Recherche, Erstberatung, intensive Beratung)
- Projektbegleitung nach Bewilligung
- Zusammenarbeit mit DBU-Stipendiaten / Alumni – bei Ansprache
- Beratung / Unterstützung der DBU-Fachreferent*innen
- allgemeine Unterstützungsleistungen

Das Vorhaben verfolgte das Ziel, gemeinsam mit der AG Internationales und den ausländischen Akteur*innen solche Projekte zu identifizieren und weiterzuentwickeln, welche den DBU-Kriterien für internationale Förderprojekte entsprechen.

6 Methoden, Vorgehensweise, Ergebnisse

6.1 Entwicklung von Projekten im Rahmen von Themenclustern – hier Bürgerenergie

Bei der Generierung von Themenclustern sind einige Voraussetzungen wichtig:

- es gibt in den MOE-Ländern Akteure, welche sich mit dem Thema beschäftigen und entsprechende Kompetenzen aufweisen
- die gesetzlichen Bedingungen ermöglichen die Projektumsetzung.

In diesem Arbeitspaket wurden folgende Aktivitäten umgesetzt:

- Mitwirkung bei der Spezifizierung von Hauptthemen - Recherchen zur Situation im Umweltbereich und speziellen förderthemenbezogenen Fragestellungen für die Generierung von Themenclustern
- Identifikation von Stakeholdern und möglichen Projektpartner*innen vor Ort und aus Deutschland zu einem vorher gemeinsam von der AG und fachlich zuständigen Referent*innen definierten Thema – Bürgerenergie
- Recherche zu potenziellen Partner*innen in CZ, HU, PL, SK
- Recherche zum Stand im nationalen Bereich sowie zu möglichen Auftragnehmer*innen für die Erarbeitung der Handlungsfeldanalysen / Short Studies / Feasibility Studies
- Kooperation an der Vorbereitung des geschlossenen Wettbewerbes + Informationsvermittlung zum Wettbewerb an konkrete aktive internationale Partner*innen

In diesem Fall erfolgte die Kooperation an der Vorbereitung des geschlossenen Wettbewerbes zum Thema der Bürgerenergie und die Identifikation von Stakeholdern und möglichen Projektpartner*innen in den Zielländern.

Folgende ausgewählte internationale Partner wurden gezielt angesprochen und über den geschlossenen Wettbewerb informiert:

- Slowakische Klimainitiative: ski@klimatickainiciativa.sk, chajdiakova@klimatickainiciativa.sk
- CEPA Friend of the Earth Slowakei, zamkovsky@priateliazeme.sk
- S.O.S. Verbraucherschutzverband Slowakei, petra.cakovska@sospotrebitelov.sk
- Südmährische Agentur für öffentliche Innovationen, jan.barta@jinag.eu
- Solidarity Economy Centre (SEC) HU, marton.fabok@gmail.com
- Enercode Sp. z o.o. PL, wojciech.jaworski@idea.edu.pl
- Alliance of Associations Polish Green Network, monikajaszczca@zielonasiec.pl

Im Rahmen dieses Arbeitspaketes wurden folgende 3 Aufträge und 4 Projekte genehmigt:

- Pre-Study - Facilitating community energy in Hungary
- Green Sunflower – an example of a self efficient multiapartment building in Slovakia
- Guidelines for collective prosumers in Poland

- **AZ 38301/01-33/2** CommUnion - Community Energy Unions in Czech Republic and Germany
- **AZ 38629/01-43** Decarbonized energy system and possibilities of community energy for the new district Mayer Malacky (Slovak Republic) – Feasibility Study
- **AZ 38614/01-43** Feasibility study: Community energy in the City of Židlochovice, Czech Republic
- **AZ 38500/01** Establishing a community energy development agency in Hungary

6.2 Entwicklung von Projekten außerhalb der Themenclustern

Akteurs-Recherche

- Recherche zu kompetenten potenziellen Partner*innen und Projekten auf Basis der DBU-Förderthemen via Desktoprecherche, Videokonferenzen, Informationsdienst, etc.

Bei der Vorbereitung von Projekten konnten 2 Wege gegangen werden. Der eine Weg bestand in der Recherche zu potenziellen deutschen Partner*innen mit Erfahrungen und Referenzen. Dabei wurden die deutschen Partner*innen für die DBU-Förderschwerpunkte

- Ressourceneffizienz durch innovative Produktionsprozesse, Werkstoffe und Oberflächentechnologien,
- Kreislaufführung und effiziente Nutzung von umweltkritischen Metallen und mineralischen Reststoffen und
- Reduktion von Emissionen reaktiver Stickstoffverbindungen in die Umweltkompartimente

recherchiert und gezielt informiert. Diese Aktivität erfolgte in enger Abstimmung und Kooperation mit Frau Domel. Mit den unten genannten Kontaktpersonen wurden Videogespräche geführt und die Fördermöglichkeiten erörtert. Leider musste festgestellt

werden, dass diese kompetenten und erfahrenen Partner*innen die Finanzierung von eigenen Projekten aus anderen, überwiegend Bundes- oder nationalen Mitteln absichern können und sich überwiegend auch auf Projekte in Deutschland konzentrieren. Eine Ausnahme bilden das Baltic Environmental Forum und die Küsten Union Deutschland, welche deutsch-polnische Vorhaben in der Vorbereitung für das Jahr 2023 haben.

Folgende deutsche Einrichtungen wurden direkt angesprochen:

Einrichtung	Kontaktperson	Thema
EUCC – Die Küsten Union Deutschland	Dr. Nardine Stybel stybel@eucc-d.de	Nährstoffeinträge Ostsee/ Schwimminseln zur Nährstoffaufnahme
Baltic Environmental Forum	Dr. Heidrun Fammler, heidrun.fammler@bef-de.org	Chemical Ambassadors for Europe
TU Darmstadt, Institut IWAR, Fachgebiet Abwassertechnik	Prof. Dr.-Ing. Markus Engelhart m.engelhart@iwar.tu-darmstadt.de	Abwasseraufbereitung
TU Darmstadt, Fachgebiet Wasser und Umweltbiotechnologie	Dr. Susanne Lackner S.Lackner@iwar.tu-darmstadt.de	Innovative Verfahren zur biologischen Stickstoffelimination
Thünen-Institut, Institut für Marktanalyse	Dr. Thomas Schmidt, thomas.schmidt@thuenen.de	Lebensmittelabfälle in Großküchen reduzieren (ELoFoS), Lebensmittelabfälle in der Außer-Haus-Verpflegung
Thünen-Institut, Institut für Betriebswirtschaft	Dr. Angela Bergschmidt, Dr. Hildegard Garming hildegard.garming@thuenen.de angela.bergschmidt@thuenen.de	Tiergerechte Nutztierhaltung und Tierschutz Arbeitsbereiche Gartenbau Wettbewerbsfähigkeit
Thünen-Institut, Institut für Agrartechnologie	Jochen Hahne, Hannes Hoppenworth jochen.hahne@thuenen.de hannes.hoppenworth@thuenen.de	Nährstoffaufbereitung aus Wirtschaftsdüngern
Thünen-Institut, Institut für Agrartechnologie	Prof. Dr. Christina Umstätter christina.umstaetter@thuenen.de	Nachhaltigkeit im Gartenbau
Uni Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät	Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Tränckner Jens.traenckner@uni-rostock.de	MORPHEUS - Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic
Deutsche Phosphor Plattform	Tabea Knickel info@deutsche-phosphor-plattform.de	

TU Freiberg, Institut für technische Chemie		<u>Lithiumrecycling aus Produktionsrückständen der Primär-Batterieherstellung</u> Verfahren zur Rückgewinnung der Apatit-Phasen aus Klärschlamm und zur Integration von Flotations- und Feststoffchlorierungsverfahren zur Gewinnung von Phosphorsäure
Universität Stuttgart, Ressourcenmanagement und industrielle Kreislaufwirtschaft", Lehrstuhl für Abfallwirtschaft und Abluft	Dominik Leverenz dominik.leverenz@iswa.uni- stuttgart.de	Entwicklung einer App zur Vermeidung der Lebensmittelverschwendung in den Großküchen

Der zweite Weg bestand in der Recherche zu potenziellen ausländischen Partnern mit entsprechenden Erfahrungen und Referenzen. Dabei wurden alle DBU-Förderschwerpunkte berücksichtigt.

Im Rahmen des Projektes wurde kontinuierlich eine weitere Recherche zu potenziellen ausländischen (aber gleichzeitig auch deutschen) Partner*innen umgesetzt, im Jahr 2022 auch mit dem Schwerpunkt in der Bürgerenergie.

Dabei konnten neue Kontakte – NGOs, wissenschaftliche Einrichtungen, Hochschulen / Universitäten sowie Forschungseinrichtungen in Tschechien, Slowakei, Polen, selten in Ungarn, gefunden werden und eine interne Datenbank mit Ansprechpartner*innen aufgebaut werden.

Die interne Datenbank wurde und wird für die weitere Arbeit genutzt (siehe **Anlage 3: Datenbank von Kontakten**).

Die Akteure aus der ersten Phase wurden angesprochen und mit einigen konnten Projektideen / Projektskizzen / Anträge entwickelt werden.

Hier sollte man betonen, dass die Hochschulen / Universitäten und Forschungseinrichtungen höchstwahrscheinlich andere Finanzierungsmittel (nationale, europäische) zur Verfügung haben und die Beantragung bei der DBU als kompliziert wahrnehmen. Der Nachweis dafür ist die mangelnde / fehlende Reaktion auf das konkrete Angebot / Ansprache.

Zu den europäischen Förderprogrammen zählen die Interreg-Programme für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Bayern-Tschechien, Sachsen-Tschechien, Tschechien-Polen, Sachsen-Polen, Slowakei-Österreich, Slowakei-Tschechien, Slowakei-Ungarn u.a.),

HORIZON EUROPE <https://www.horizon-eu.eu/>, LIFE
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
<https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/101074380>
<https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/101077450>

In den nächsten Jahren kann man die Nachfrage von nichtstaatlichen Organisationen und zu speziellen Themen erwarten.

Trotz dieser Tatsache konnten insgesamt 16 Projekte genehmigt werden, davon:

Tschechien: 8 Antragsteller - 1 ohne deutschen Antragsteller

- AZ 37522/01 Besser spenden statt wegwerfen
- AZ 37065/01 Awareness for stable ecosystems piloting a cooperative approach in Czechia
- AZ 37956/01 Digitale Informations- und Bildungsplattform – Transfer von Informationen und Erfahrungen zu CO2-neutralen Gebäuden
- AZ 37985/01 Konzept für nachhaltiges Wassermanagement im geplanten Wohnviertel „Smart Lichy“ in der Stadt Zidlochovice
- AZ 38228/01 Konzept zur präventiven Konservierung, Sicherung und Bewahrung für den Wandmalerei-Zyklus im Kreuzgang des Emmausklosters in Prag – K-Projekt
- AZ 38522/01 Water retention in Czechia / Adaptation to climate change in the Czech cultural landscape by improving water retention
- AZ 37817/01 Deutsch-tschechische Partnerschaft für die Bildung für Klimaschutz
- AZ 38301/01 CommUnion - Community Energy Unions in Czech Republic and Germany – K-Projekt
- AZ 38614/01 Entwicklung des Modells für Bürgerenergie am Beispiel des neuen Wohnviertels Zidlochovice

Polen: 2 Antragsteller

- AZ 38092/01 Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schul- und Vorschuleinrichtungen in Polen
- AZ 38171/01 Critical thinking for more sustainable communities

Ungarn: 2 Antragsteller

- AZ 35354/01 „Gärten des Lebens“ - Durch Nutzung regionalen Obstes Biodiversität erhalten, gesunde Ernährung fördern, regionale (Wirtschafts-)Kreisläufe stärken
- AZ 38500/01 Establishing a community energy development agency in Hungary

Slowakei: 3 Antragsteller & 1 ohne deutschen Antragsteller

- AZ 38478/01 Plus-Energie-Quartiere: Entwicklungs- und Erneuerungsprinzipien – Neues Wahlfach zur Erweiterung des Hochschullehrangebots in der Slowakei
- AZ 38628/01 Entwicklung und Umsetzung eines Bildungsprogramms zum Thema „Klimakrise“ für Schulen in der Slowakischen Republik
- AZ 38629 Decarbonized energy system and possibilities of community energy for the new district Mayer Malacky (SR) / Feasibility Study

Siehe auch **Anlage 1: genehmigte und betreute Projekte aus dem letzten Zeitraum**

Die Aktivitäten / Erfahrungen / Referenzen der weiteren potenziellen Partner*innen aus der internen Datenbank werden in den Jahren 2023/2024 geprüft. Bei positiven Ergebnissen erfolgt die Kontaktaufnahme / Erstberatung und weitere intensivere Kommunikation zu konkreten Projektideen.

Es gab auch Projektideen / Projektskizzen, welche von den Partner*innen aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterverfolgt wurden:

- Multifunktionelle Plattform Rhizom, PH Weingarten, Verein SUSTO SK
- Bildung für Nachhaltigkeit im Geopark Böhmerwald, Naturschutzverband Rejstejn
- modellhafte Konzeptentwicklung - energie- und ressourcenoptimierte Sporteinrichtung, Nationales Zentrum für Energieeinsparungen Prag
- Konzept für die Renaturierung des Einzugsgebietes des Flusses Muszynka, WWF Polen
- Wolf Mountains – wild heart of Europe, Frankfurt Zoological Society
- Kalvarienberg Banska Stiavnica – Restaurierung von 2 Stein-Statuengruppen, Zentrum für Bildung und wissenschaftliche Forschung der Slowakischen technischen Universität Bratislava

Folgende erste Projektskizzen wurden von der DBU negativ bewertet:

- Rückgewinnung von Stickstoff, Kooperation mit KMUs, Tschechische Landwirtschaftliche Universität Prag, Fakultät für Agrobiologie, Lebensmittel und natürliche Ressourcen (Frau Grimm, Herr Schäfer)
- Energie und ressourcenoptimiertes Umgebendehaus (Alt- und Neubau) - Konzeptentwicklung (Phase 1), HS Zittau/Görlitz (Frau Djahanschah)
- Comeback of the European Bison in the Carpathians – Romania, European Bison Reintroduction in Chernobyl Exclusion Zone – Ukraine, WWF Polen (Herr Wachendörfer)

Erstberatung

Bei der Erstberatung werden folgende Informationen vermittelt:

- zu Förderthemen, dem Prozess der Antragstellung, Förderquote, etc.
- zur Spezifik internationaler Projekte (Rolle Antragsteller / Kooperationspartner, Abläufe, Berichterstattung, etc.)

Die Inhalte der Erstberatung waren Bestandteil der gezielten Kontaktaufnahme – siehe **Anlage 2: angesprochene Interessierte**. Die Erstberatung erfolgte telefonisch, per E-Mail oder in Form von Videogesprächen. Dabei konnten mehr als 60 ausländische Interessenten erreicht werden.

Intensive Beratung

Die weiterführende Beratung beinhaltete folgende Tätigkeiten:

- bei Interesse: persönliche detaillierte Beratung (vor Ort, Telefon und Videogespräche)
- teilweise zielführende Vorab-Abstimmung mit DBU-Referenten zur Projektidee
- Optimierung der Projektskizze mit deutschen und MOE-Partnern; Erstellung (grober) Kostenpläne
- Einreichung der Online-Skizze durch deutschen Antragsteller
- Unterstützung Antragsteller und MOE-Partner im weiteren Qualifizierungsprozess nach positiver Erstbewertung in der AG Internationales – sowohl bei Antrag als auch bei Kostenplänen
- Erarbeitung von Entwürfen für LOIs, Erklärungen zur Finanzierung (Ausgabenbasis, de-minimis-Regime u.a.)
- Unterstützung bei der Erarbeitung von didaktischen und Evaluationskonzepten bzw. auch anderen Dokumenten
- Organisation von notwendigen Dokumenten zum Antrag (Vereinsregister, Satzung u.a.)

Für den Fall, dass kein deutscher ASt vorhanden war (2 Projekte, 3 Aufträge – alle im Bereich der Bürgerenergie) übernahm die Sonderbeauftragte die Aufgaben des deutschen

Antragstellers und unterstützte die MOE-Partner von Anfang bis zur Einreichung. In diesen Fällen wird auch die nachfolgende Betreuung bei der Umsetzung wahrscheinlich erforderlich sein (hier z. B. die Erstellung des Projektkennblattes, der Berichte und Verwendungsnachweise).

Projektbegleitung nach Bewilligung

Zum Projektstart – bei neu genehmigten Projekten – sind folgende Leistungen in der Regel nachgefragt:

- Beratung bei Erstellung von Kooperations- oder Weiterleitungsverträgen
- Informationsvermittlung zur Projektabwicklung – Übersetzung Bewilligungsschreiben inkl. Hinweise auf Förderleitlinien, Berichterstellung, Verwendungsnachweis
- Beratung zu den, per Post gesendeten Dokumenten (Erklärung zur Verwendung und Veröffentlichung von urheberrechtlich geschütztem Material, Hinweise zur Gestaltung des Abschlussberichtes, Hinweise zur Erstellung des Projektkennblattes, Annahme der Bewilligung / Übernahme des Eigenanteils / 1. Fördermittelabruf, Verfahrensbestimmungen, wichtige Informationen zur finanziellen Abwicklung des DBU-Projektes)
- Unterstützung bei der Erstellung des Projektkennblattes

Während des Projektes und zum Projektabschluss

- Check der Zwischenberichte und ggf. Rücksprachen mit Partner*innen oder DBU-Referent*innen, v.a. Check und Nacharbeiten bei MOE-Verwendungsnachweisen
- Beratung bei Umwidmungs- oder Änderungsanträgen
- Kommunikation / Absprachen mit DBU-Verwendungsprüfung
- Unterstützung / Check bei Publikationsmaßnahmen (Internet, Informationstafeln, Veröffentlichungen)
- falls Projekt ohne deutschen Antragsteller läuft: Übernahme seiner Aufgaben, z.B. hinsichtlich Berichterstattung, stärkeres Monitoring, etc.

Im Projektzeitraum wurden insgesamt 9 aus dem vorherigen Zeitraum und 16 neu genehmigte Vorhaben betreut:

Projekte aus den Jahren 2019/2020

Tschechien

- AZ 35120/01 Nachhaltige Quartiersentwicklung im Wohnviertel Židlochovice (Tschechien)
- AZ 34050/01 Informationsvermittlung und Qualifizierung zur Bürgerenergie in Deutschland und der Tschechischen Republik
- AZ 34526/01 Modellhafte Konzeption zur denkmalgerechten und ökologischen Inwertsetzung des Hospital- und Klostergartens der Borromäerinnen in Prag im Schnittpunkt zwischen UNESCO-Welterbe und Natura 2000

Slowakei

- AZ 35220/01 Umsetzung des Konzeptes über ein effektives Management des nördlichen Teils des Slovensky Raj Nationalparks – K-Projekt
- AZ 35273/01 Zentrum für Metropolinnovationen in Bratislava: Modellprojekt einer ökologisch und sozial nachhaltigen Gebäudemodernisierung – K-Projekt
- AZ 34037/01 „Vom Feld auf den Teller“ in Thüringen und der Slowakei: Innovative schulische und außerschulische Vermittlungskonzepte zu „Nachhaltiger Ernährung“

Polen

- AZ 35251/01 Wettbewerb zur Verleihung des Journalistenpreises für Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Polen 2019/2020 unter besonderer Berücksichtigung der Kategorie 'Innovative Städte'
- AZ 36089/01 Modellhaftes und integriertes Rahmenkonzept der Park- und Kulturlandschaftsentwicklung in Niederschlesien am Beispiel des Fürstensteiner Grundes – K-Projekt
- AZ 35592/01 Umweltbildung und Ernährungsbildung im Europäischen Kontext - Regionale, saisonale Lebensmittelwertschöpfung erhalten und weiterentwickeln – Tradition und Moderne verbinden
- AZ 35119/01 „Code for Green: AgriEnvi“ – Mit technologischer Bildung für nachhaltige ländliche Entwicklung: Ökosysteme schützen, nachhaltig wirtschaften, digitale Exklusion reduzieren – vom Antragsteller wegen Covid-Einschränkungen nach der Bewilligung zurückgezogen

Zusammenarbeit mit DBU-Stipendiaten / Alumni

Die Arbeit beinhaltet hauptsächlich die Begleitung von Alumni zu geplanten Projektanträgen:

- Bohdana Potapenko, Ungarn – Antragstellung geplant im Jahr 2023
- Martin Labuda, SK – Antragstellung geplant im Jahr 2023
- Gabriella Molnár-Füle, Ungarn – nach der Beratung zur Projektskizze beantragte Frau Molnar-Füle eine Machbarkeitsstudie im Rahmen des Small Grants-Programm, die weitere Entwicklung der Projektidee / des Antrages ist offen.

Beratung und Unterstützung der DBU-Fachreferent*innen

- Erarbeitung von Stellungnahmen hinsichtlich bestimmter Umwelt(problem)bereiche in MOE (auf Anfrage der DBU aufgrund eingereicherter Projektvorhaben, z.B. zu State of the art bestimmter Technologien oder spezifischen Situationen) – war nicht notwendig, erfolgt in der Regel bei der Beratung zu konkreten Projektskizzen
- Erarbeitung von Entwürfen zur Begründung von Förderquoten, Protokollbausteinen u.a.
- Erarbeitung von Entwürfen von 10 Projektsteckbriefen und Tagcloudstabellen, Organisation von Fotos und Abstimmung mit dem zuständigen DBU-Kolleg*innen (AZ 33964/01, AZ 34015/01, AZ 34526/01, AZ 35120/01, AZ 35273/01, AZ 36089/01, AZ 33793/01, AZ 34037/01, AZ 37065/01, AZ 32748/01)
- Prüfung von Mustern für den Kooperationsvertrag DE – für Internet-Seite zur internationalen Förderung
- Erarbeitung der Liste von beispielhaften internationalen Projekten mit Förderkriterien, in der Kooperation mit Claudia Domel
- Entwurf der Arbeitshilfe für Projektskizzen für internationale Projekte mit Claudia Domel
- Recherche und Erarbeitung der detaillierten Übersicht von entwickelten Bildungsmaterialien
- Internet-Seite der DBU – internationale Projekte – Prüfung von FAQs
- kontinuierliche Aktualisierung der Jahresplanung mit Claudia Domel

Allgemeine Unterstützungsleistungen

- Vertretung der DBU auf Veranstaltungen Dritter auf Anfrage bzw. auf Eigeninitiative (zur Präsentation der internationalen DBU-Fördertätigkeiten und Kontaktnetzwerkbildung in Deutschland sowie Mittelosteuropa)

In diesem Fall wurde die DBU auf der Veranstaltung "Unsere Zukunft im Quartier" am 09.06.2022 in Jena von Frau Cermanova und Frau Domel vertreten. An der von der CLEANTECH Initiative Ostdeutschland und dem LIFIS Leibnizinstitut für interdisziplinäre Studien e. V. durchgeführten Veranstaltung nahmen 70 Teilnehmer*innen teil. Die DBU wurde von Frau Domel präsentiert, Frau Cermanova übernahm die Vorstellung eines Projektbeispiels.

Siehe **Anlage 5: Vortrag – Veranstaltung: Unsere Zukunft im Quartier**

Weiterhin wurde Frau Soetbeer bei der Preisverleihung zum Projekt AZ 35251/01 Entwicklung und Verleihung des polnischen Journalistenpreises für Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz (2019/2021) am 26.10.2021 in Warschau begleitet. Für die Preisverleihung wurde die Rede mitgestaltet sowie das Programm für den 27.10.2021 organisiert. Im Rahmen des Programmes wurden 2 Gespräche mit den potenziellen polnischen Partnern: WWF Polen und dem Institut für nachhaltige Entwicklung umgesetzt.

Aufgaben des deutschen Bewilligungsempfängers

- Identifizierung potentieller deutscher Partner (Behörden, Unternehmen, Vereine, Hochschulen, Forschungsinstitute etc.),
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Projektanträgen,
- Präsentation des Projektes auf den Internetseiten,
- Erarbeitung der Abrechnungen,
- Erarbeitung der Zwischenberichte und des Abschlussberichtes

7 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Zusammenfassung:

- betreute Projekte: 10
- neu genehmigte Projekte: 16 (2 im Bereich der Bürgerenergie)
- genehmigte Aufträge: 3 (im Bereich der Bürgerenergie)
- abgelehnte Projektideen: 3
- zurückgezogene Projekte: 1 (erfolgte vom Antragsteller)

Insgesamt wurden im Projektzeitraum 16 Projekte, davon 8 in Tschechien (1 ohne deutschen ASt.), 3 in Polen, 2 in Ungarn, 3 in der Slowakei (1 ohne deutschen ASt.), genehmigt. Davon wurden 2 Projekte ohne deutschen ASt. und 2 Projekte im Kuratorium entschieden.

Bei der Kommunikation mit den ausländischen Partner*innen und bei der Beratung zu Förderthemen und Prozessen der DBU wurden einige Schlussfolgerungen gezogen:

Für alle 4 Länder sind folgende Förderthemen interessant, in welchen die Umsetzung von Projekten realisierbar war und wird:

- *FT 1: Instrumente und Kompetenzen der Nachhaltigkeitsbewertung sowie Stärkung von Nachhaltigkeitsbewusstsein und -handeln*
- *FT 2: Nachhaltige Ernährung und nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln*
- *FT 4: Klima- und ressourcenschonendes Bauen*
- *FT 5: Energie- und ressourcenschonende Quartiersentwicklung und –erneuerung*
- *FT 6: Erneuerbare Energie, Energieeinsparung und -effizienz*

- *FT 10: Integrierte Konzepte und Maßnahmen zu Schutz und Bewirtschaftung von Grundwasser und Oberflächengewässern*
- *FT 11: Naturschutz und nachhaltige Naturnutzung in Nutzlandschaften und Schutzgebieten*
- *FT 12: Bewahrung und Sicherung national wertvoller Kulturgüter vor schädlichen Umwelteinflüssen*

Für die genannten Förderthemen ist es auch relativ einfach, im Rahmen von Recherchen ausländische Partner*innen zu identifizieren, die Förderprioritäten sind für sie recht gut und relativ verständlich formuliert.

- *FT 3: Entwicklung, Gestaltung und Akzeptanz umweltschonender Konsumgüter*

In diesem Bereich gibt es z.B. ReUse-Zentren, insbesondere auf kommunaler Ebene oder auch die Möbelbanken. Diese orientieren sich leider nicht auf die Wiederverwertung, sondern geben die erworbenen Gegenstände nur weiter.

Das ReUse-Zentrum in Ostrava repariert z.B. Waschmaschinen und bietet sie Verbrauchern an (<https://zdravaova.cz/elektrospotrebice-v-reuse-centru/>).

Das Potenzial in diesem Themenbereich wird in den nächsten 2 Jahren näher untersucht und entsprechende Organisationen angesprochen

- *FT 7: Ressourceneffizienz durch innovative Produktionsprozesse, Werkstoffe und Oberflächentechnologien*

In diesem Förderthema wurden einige Partner*innen gefunden, eine stärkere Kommunikation mit diesen erfolgt in den nächsten Jahren

Für folgende deutsche Einrichtungen / Aktivitäten ist eine vertiefende Recherche geplant.

<https://www.plattform-ressourceneffizienz.de/bildung-sensibilisierung/>

https://www.subsportplus.eu/subsportplus/DE/Home/Home_node.html

- *FT 8: Kreislaufführung und effiziente Nutzung von umweltkritischen Metallen und mineralischen Reststoffen*
- *FT 9: Reduktion von Emissionen reaktiver Stickstoffverbindungen in die Umweltkompartimente*

Zu diesen Förderthemen wurde eine Recherche von deutschen sowie internationalen Partner*innen und Projekten in Kooperation mit Frau Domel umgesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass es Akteur*innen sowohl in Deutschland als auch in den MOE-Ländern gibt. Es handelt sich insbesondere um Universitäten / Hochschulen / Forschungsinstitute, welche:

a) Grundlagenforschung verfolgen,

b) ausreichende Fördermittel von staatlichen Quellen zur Verfügung haben.

Dies zeigen die Ergebnisse der ersten Kontaktaufnahme mit den Akteuren, auf welche keine Reaktionen kamen oder ganz eindeutig signalisiert worden ist, dass die DBU als Förderer für sie nicht interessant ist.

Die ausländischen Partner*innen begrüßen die Möglichkeit, die Projektskizze auf Englisch zu formulieren und schätzen auch die Internet-Seiten zu internationalen Projekten sowie die Arbeitshilfen.

Weiterhin ist festzustellen, dass die „normale“ Förderquote von 50% für nichtstaatliche internationale aber auch deutsche Organisationen ein großes Problem darstellt. In diesem Fall ist es damit zu rechnen, dass mehr Förderung im de-minimis-Regime beantragt sein wird. Die Ausnahme davon sind Kommunen oder KMUs; bei diesen ASt. und Partner*innen wird die Förderquote von 50% eingehalten.

Aus der Kommunikation mit den ausländischen Partner*innen sowie deutschen ASt. bei der Projektvorbereitung ist ersichtlich, dass auch erfahrene Partner ohne intensive Betreuung und Beratung mit den Anforderungen an die potenziellen DBU-Projekte nicht weiterkommen würden. Die intensive Beratung / Begleitung wird sehr begrüßt und auch geschätzt.

Weiterhin stellte sich heraus, dass relativ viel Zeit schon für die Erarbeitung einer aussagefähigen Projektskizze mit dem Kostenplan notwendig ist. Hier muss man damit rechnen, dass die Entwicklung von kleinen Vorhaben mindestens 6 Monate, von großen Vorhaben bis zu 1 Jahr in Anspruch nimmt.

In einigen Projekten scheint die Projektumsetzung ohne deutschen ASt. als möglich. Die DBU-Kolleg*innen haben mit diesen Projekten schon ein gewisses Problem, auch wenn die Sonderbeauftragte eine Vorprüfung von Berichten und Verwendungsnachweisen übernehmen. Eine mögliche Lösung besteht darin, dass eine österreichische Einrichtung als ASt. funktioniert. Dies gelang beim Vorhaben AZ 38478/01 „Plus-Energie-Quartiere: Entwicklungs- und Erneuerungsprinzipien“ – Neues Wahlfach zur Erweiterung des Hochschullehrangebots in der Slowakei.

Insbesondere für die slowakischen und ungarischen Partner*innen kann es eine sinnvolle Option sein; aufgrund der günstigeren geografischen Lage ist die persönliche Kommunikation / Abstimmung intensiver und kann und zur erfolgreichen Projektumsetzung beitragen.

Kommentar:

Projekte in der Tschechischen und Slowakischen Republik

In den beiden Ländern ist die Deutsche Bundesstiftung Umwelt relativ gut bekannt. Im Projektzeitraum wurden die Informationen zu allen Förderthemen an 20 neue tschechische und 19 slowakische Partner*innen vermittelt und es wurden auch neue Kooperationspartner gefunden, mit welchen die Projektvorbereitung im nächsten Zeitraum als möglich eingeschätzt sein kann.

Projekte in Polen

Die Initiierung von Projekten in Polen ist immer noch eine neue Aufgabe. Im Rahmen der Recherche wurden 19 neue Partner*innen angesprochen. Es wird erwartet, dass einige Vorhaben auch im nächsten Zeitraum eingereicht werden.

Projekte in Ungarn

Eine direkte Internet-Recherche zu potenziellen Partner*innen in Ungarn ist wegen der Sprachbarriere schwierig. Dennoch können potenzielle ungarische Interessierte auf anderen Wegen gefunden werden, z.B. über Informationen zu geförderten Vorhaben in der European Climate Initiative EUKI

(https://www.euki.de/en/projects/?project_country=20&project_topic=0&order=1&mapID=1#orm1).

So werden im nächsten Zeitraum z.B. Friends of the Earth Hungary und ihre deutsche / europäische Partner angesprochen.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Förderung von Vorhaben, welche von den Alumni initiiert werden. Hier ist eine Projektidee mit Frau Bohdana Potapenko in der Vorbereitung. Auch die deutschen Interessierten, welche schon mit Partner*innen in Ungarn kooperieren, können internationale Projekte entwickeln und umsetzen. Eine Projektskizze wird von Global Nature Fund erwartet.

Aufgaben des deutschen Bewilligungsempfängers

Das Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ konnte die Zusammenarbeit mit dem tschechischen Kooperationspartner und der DBU - Sonderbeauftragten während der Projektlaufzeit weiter intensivieren und stabilisieren.

So unterstütze das Naturschutzzentrum dieses Projekt wie folgt:

- Identifizierung potentieller deutscher Partner (Behörden, Unternehmen, Vereine, Hochschulen, Forschungsinstitute etc.)
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Projektanträgen,
- Präsentation des Projektes auf den Internetseiten,
- Erarbeitung der Abrechnungen,
- Erarbeitung der Zwischen- und Abschlußberichte.

8 Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation

Die Präsentation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erfolgte insbesondere durch:

- Email – Versand mit Informationen über die DBU, über die konkreten Förderbereiche
- persönliche aber auch verstärkte Videogespräche mit den potenziellen Projektpartnern und Entscheidungsträgern
- Präsentation der DBU bei der Veranstaltung "Unsere Zukunft im Quartier", am 09.06.2022 in Jena (in Kooperation mit Claudia Domel)

9 Fazit und Zusammenfassung

Die Projektentwicklung und das Projektmanagement mit den vorgesehenen Projektaktivitäten wurden während der Projektlaufzeit erfolgreich durchgeführt.

Die Erfahrungen zeigen, dass die Vorbereitung von internationalen DBU-Projekten für die ausländischen, aber auch deutschen Partner*innen wesentlich schwieriger als die Projektumsetzung selbst ist. In der Vorbereitungsphase wird die Kooperation mit der Sonderbeauftragten in allen Phasen als notwendig angesehen.

Die Umsetzung bewilligter Projekte erfolgt ohne große Probleme. In der Durchführungsphase ist die Unterstützung in der Regel am Start des Projektes, zu weiteren formellen Schritten, notwendig.

Die ausländischen Partner*innen werden auch bei geplanten Änderungen beraten, diese werden gleichzeitig mit den DBU-Kolleg*innen abgestimmt.

In manchen Fällen - bei mangelnder Kapazität und mangelnden Erfahrungen des deutschen Antragstellers und ausländischer Partner – ist eine Betreuung auch während der ganzen Projektdurchführung sinnvoll.

Zusammenfassung der bearbeiteten Projekte:

- betreute Projekte: 10
- neu genehmigte Projekte: 16 (2 im Bereich der Bürgerenergie)
- genehmigte Aufträge: 3 (im Bereich der Bürgerenergie)
- abgelehnte Projektideen: 2
- zurückgezogene Projekte: 1 (durch Antragsteller)

Insgesamt wurden im Projektzeitraum 16 Projekte, davon 8 in Tschechien, 3 in Polen, 2 in Ungarn, 3 in der Slowakei genehmigt. 2 Projekte wurden ohne deutschen ASt. und 2 Projekte im Kuratorium entschieden.

Siehe **Anlage 1:** genehmigte und betreute Projekte aus dem letzten Zeitraum

In den Zielländern wurden neue ausländische Partner*innen identifiziert und gezielt über die DBU-Fördermöglichkeiten und Aktivitäten informiert.

- Tschechien: 20 Interessierte
- Slowakei: 19 Interessierte
- Polen: 19 Interessierte
- Ungarn: 3 Interessierte

Die Resonanz kam insbesondere von nichtstaatlichen Organisationen, für welche allerdings die Förderquote von 50% und die Kofinanzierung ein Problem darstellt. Schwierig ist die Situation insbesondere in Polen, wo nur die NGOs eine Förderung erhalten können, welche der Regierung nicht kritisieren.

Ein geringeres Interesse ist bei den staatlichen Forschungseinrichtungen zu verzeichnen. Hier wurden 3 Gründe für die mangelnde Rückmeldungen identifiziert:

- ausreichende staatliche Mittel für innovative Vorhaben
- teilweise auch EU-Programme, mit welchen die Einrichtungen schon Erfahrungen haben
- andere Schwerpunkte in der Forschung im jeweiligen Land im Vergleich zu Deutschland

Siehe **Anlage 2:** angesprochene Interessierte

Im Projektzeitraum wurde die Datenbank mit neuen Kontakten aufgebaut. Sie beinhaltet zum 23.01.2023 folgende Zahl von neuen Einrichtungen, welche gezielt informiert werden:

- Tschechien: 19
- Slowakei: 11
- Polen: 20
- Ungarn: 3
- Deutschland: 8

Siehe **Anlage 3:** Datenbank von Kontakten

Die Recherche zu potenziellen Partner*innen wird fortgesetzt.

Die Kommunikation und Kooperation mit den ehemaligen Stipendiaten wurden nach Absprache mit Nicole Freyer Wille umgesetzt. Aktuell sind 2 Vorhaben in der Vorbereitung.

Die DBU wurde nach Bedarf unterstützt bei der:

- Erarbeitung von Projektsteckbriefen für beispielhafte Vorhaben – für die Internet-Präsentation „internationale Förderung“
- Auflistung von Bildungsmaterialien, welche im Rahmen von internationalen Projekten seit dem Jahr 2018 produziert wurden
- Erstellung von Entwürfen von Begründungen für Förderquoten
- Führung der Übersicht von geplanten internationalen Projekten etc.

Siehe **Anlage 4**: Übersicht der Bildungsmaterialien